

Xoliqulov Eldor Bohodir o'g'li

*Toshkent davlat agrar universiteti "Huquq va turizm" fakulteti dekani,
Respublika Ma'naviyat va ma'rifat Markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti
mustaqil tadqiqotchisi*

Received 4th November 2024, Accepted 11th November 2024, Online 18th November 2024

FACTORS FOR IMPROVING PROFESSIONAL ETHICS AND CULTURE IN YOUNG PEOPLE

Summary: This article discusses the fact that in today's globalization processes, there are still a number of problems and shortcomings that hinder the formation of young people's respect for work, the improvement of their professional culture, and the important factors in solving these problems.

Key words: profession, professional thinking, professional ethics, professional ethics, professional culture, work, family, neighborhood, worldview, threat, analysis, ideology, propaganda, education.

YOSHLARDA KASB AXLOQI VA MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi globallashtirish jarayonlarida yoshlarning mehnatga hurmat munosabatini shakllantirish, ularning kasbiy madaniyatini yuksaltirishga to'stinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolayotganligi, hamda ushbu muammolarni hal qilishdagi muhim omillar haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: kasb, kasbiy tafakkur, kasb aodobi, kasb axloqi, kasbiy madaniyat, mehnat, oila, mahalla, dunyoqarash, tahdid, tahlil, mafkura, targ'ibot, ta'lim-tarbiya.

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье рассматривается тот факт, что в современных глобализационных процессах все еще существует ряд проблем и недостатков, препятствующих формированию у молодежи уважения к труду, повышению ее профессиональной культуры, а также важные факторы решения этих проблем.

Ключевые слова: профессия, профессиональное мышление, профессиональный этикет, профессиональная этика, профессиональная культура, работа, семья, соседство, мировоззрение, угроза, анализ, идеология, пропаганда, образование.

Kirish (Introduction). Kasbiy tafakkur va uning shakllanishini o'rganishni falsafa, psixologiya, pedagogika fanlari hamkorligida amalga oshirish ushbu jarayonning samarasini ta'minlaydi. Bunda yoshlarning aqliy faoliyatini tashkil qilish masalasi katta ahamiyatga ega. Shu

sababli, mavjud adabiyotlardan tafakkur, kasbiy tafakkur, uning mohiyati, shakllanish xususiyatlari va imkoniyatlarini o'rganib chiqdik.

Tafakkur – inson aqliy faoliyatining yuksak shakli; ob'ektiv voqelikning ongda aks etish jarayoni. Tafakkur atrof-muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqelikni to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur jarayonida insonda fikr, mulohaza, g'oya, faraz kabilar vujudga keladi va ular shaxsning ongida tushunchalar, hukmlar, xulosalar shaklida ifodalanadi. Inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib, bavoita (bilvosita) aks ettiradi, narsa va hodisalar o'rtasidagi eng muhim bog'lanishlar, munosabatlar, xususiyatlarni anglab yetadi. Binobarin, inson muayyan qonun, qonuniyat va qoidalarga asoslangan holda ijtimoiy voqea va hodisalarning vujudga kelishi, rivojlanishi hamda oqibatini oldindan ko'rish imkoniyatiga ega.

Ushbu fikriy harakatlar yoshlarda kasbiy tafakkur jarayonini hosil qilishga ham yordam beradi.

Kasb – kishining mehnat faoliyati, doimiy mashg'uloti turi; muayyan ish turini malakali bajarishga imkon beradigan bilim, mahorat, tajribani talab etadi. Kasblar ichida mehnat faoliyatining eng tor sohasi bilan ajralib turadigan ixtisosliklar bor (masalan, vrachlik kasbida jarroh, oftalmolog, dermatolog va b.). Kasb, odatda, shaxsning asosiy tirikchilik manbai hisoblanadi.

Kasb (arabcha – “biron narsani o'rganish”, “egallash”, foyda; hunar, mashg'ulot) ish faoliyatining ma'lum tajriba, tayyorgarlik talab etadigan biron turi, sohasi; hunar.

Kasbiy tafakkur yoshlarning “Kim bo'lsam ekan?” degan savolga ijtimoiy-hududiy sharoitlardan kelib chiqqan va kasblar professiogrammasidagi mavjud kasblar to'g'risida to'la ma'lumotga ega bo'lgan holda o'z qiziqish va layoqati – aqliy va jismoniy imkoniyatlarini to'g'ri baholashi, shu asosida o'zi mustaqil ravishda Vatan kelajagi uchun foydasi tegadigan malakali mutaxassis bo'la oladigan kasb-hunarni tanlashiga aytiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (literature review).

Buning uchun har bir yosh avlod, avvalambor, yuqorida aytib o'tilgani kabi shu sohaga oid bilim va ko'nikmalarga hamda mavjud kasb-hunarlar to'g'risida tushuncha va tasavvurga ega bo'lishi, bu xususida mustaqil fikr yurita olishi lozim bo'ladi.

Globalashuv davrining o'ziga xos xususiyatlaridan biri unda yashayotgan har bir kasb egasining o'z kasbiga xos bo'lgan xususiy normalar, me'yorlar va qoidalardan tashqari, aynan shu kasbga oid bo'lgan, shu kasb doirasidagi axloqiy me'yorlar, qoidalar va etiket normalariga amal qilishi ham zaruriyat darajasiga ko'tarildi. Bu esa, har bir kasbning fidoyi vakillari qatorida, axloq ilmi bilan shug'ullanuvchi olimlarni ham kasb axloqi va etiketi, professional etikaning mezonlarini tadqiq etish va yangi normalarni ishlab chiqish vazifasini yukladi.

Avvalambor, kasbiy odob nima ekanligini izohlashga harakat qilamiz.

Kasbiy odob - jamiyat tomonidan qabul qilingan axloq qoidalarini kishilarning ixtisoslariga nisbatan amalda tatbiq qiluvchi aniq kasbiy burch, sha'n, or-nomus, qadr-qimmat kabi xatti-harakatlarning majmui, umumiy axloqning kishilar kasb-koridagi o'ziga xos ko'rinishidir.

Kasbiy madaniyat – insonning olgan bilim va tajribasiga asoslangan malakali harakatlar yoki mehnat faoliyatining mahsulidan bunyod bo'lgan narsalar, o'zgalarda zavq uyg'ota oladigan ijtimoiy hodisa. Shaxsning kasbiy madaniyati bilim, malaka, ko'nikma, qobiliyat, axloqiy va estetik rivojlanish, dunyoqarash, odamlar bilan o'zaro muloqotining usul va shakllari, iste'dodining rivojlanish darajasi kabi faoliyatda amalga oshiriladigan insoniy kuch va salohiyatni o'z ichiga oladi. Kasbiy madaniyat insonning mehnat faoliyatida namoyon bo'ladi. Kasbiy madaniyatni shakllanishida kishining xulq - atvori muhim o'rin egallaydi. Xulq – atvori kasbiy madaniyatining muhim qismi

bo‘lib, u tadbir va intizomda, hayot normalarini bajarishda, ahmiyatga, mehnatga, odamlarga nisbatan bildiriladigan axloqiy munosabatda namoyon bo‘ladi. Yangi O‘zbekistonni barpo etish ta‘limni modernizatsiya qilish bilan chambarchas bog‘liq.

Bu vazifalarni amalga oshirishda barcha ta‘lim muassasasida tahsil olayotgan yoshlarda kasbiy madaniyat haqidagi bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki, kasbiy madaniyat mustaqil fikrlash, mustaqil ishlash kabilarning asosiy manbai bo‘libgina qolmay, balki, har bir shaxsning ijobiy qobiliyatini namoyon etish, intellektual jihatdan rivojlanish, kasbi bo‘yicha mehnat xususiyatlarini namoyon etish imkoniyatlarini oshiradi.

Aytish joizki, yoshlarning mehnatga hurmat munosabatini shakllantirish, ularning kasbiy madaniyatini yuksaltirishga to‘sqinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolmoqda. Buning uchun oilada bolalarga kasbiy madaniyat va odob-axloqning boshlang‘ich qoidalarini o‘rgatish bo‘yicha ota-onalar uchun uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish lozim. Oila davrasida kasbiy madaniyat savodxonligini oshirishga mo‘ljallangan, elementar bilimlarni o‘rgatishga qaratilgan va kundalik hayotdagi muhim masalalar yuzasidan qo‘llanmalar tayyorlash zarur. Bolalar uchun kasbiy madaniyat mavzularida turli multiplikatsion filmlarni yaratish shuningdek, bolalarga mo‘ljallangan kundalik turmushda qo‘llaniladigan odob-axloq qoidalarini o‘rgatishga qaratilgan audio ertaklar, kinofilmlar va kinojurnallar ishlab chiqilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Mahallalarda eng dolzarb, yoshlarni qiziqtiradigan va murojaatlarda ko‘tarilayotgan muammoli masalalarni tahlil qilish va tahlil natijasiga ko‘ra manzilli va predmetli kasbiy madaniyat targ‘ibotini amalga oshirish lozim [4.]. Zero, yoshlarda kasbiy madaniyatni shakllantirishda kasbiy ta‘lim yo‘nalishlari bo‘yicha o‘qitiladigan fanlarning o‘rni ayniqsa, katta. Yoshlarning o‘quv amaliyotlariga yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini kiritgan holda o‘tkazilishini tashkil etish va ta‘minlash, oliy o‘quv yurti, fan va ishlab chiqarishning uyg‘unlashuvining amaliy tizimlarini yaratish va amaliyotga kiritish, ilmiy-pedagogik kadrlar va talabalarning ilmiy tadqiqotlari va ijodiy faoliyatlari orqali fan, texnika va texnologiyalarni rivojlantirish yoshlarda kasbiy madaniyatni shakllantirishning asosiy negizi hisoblanadi.

Kasbiy madaniyatni shakllanishida kishining hulq - atvori muhim o‘rin ega aydi. Xulq – atvori kasbiy madaniyatining muhim qismi bo‘lib, u tadbir va intizomda, hayot normalarini bajarishda, mehnatga, odamlarga nisbatan bildiriladigan axloqiy munosabatda namoyon bo‘ladi.

Shu o‘rinda, Prezident Shavkat Mirziyoev qayd etganidek: “Albatta, biz mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega bo‘lgan yoshlarni tarbiyalash bo‘yicha katta ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Ammo, xolisona tan olib aytadigan bo‘lsak, bugungi kunda butun dunyoda aholining, birinchi navbatda, yoshlarning ongi va qalbini egallash uchun qanday keskin kurash borayotganini, diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, “ommaviy madaniyat” kabi tahdidlar kuchayayotganini hisobga oladigan bo‘lsak, farzandlarimiz tarbiyasi, ma‘naviy-ma‘rifiy sohadagi ishlarimizni bir zum ham susaytirmasdan, aksincha, ularni yangi bosqichga ko‘tarishimiz zarur” [2. - B.15.].

Tahlil va natijalar (Analysis and results). O‘zbek xalqi o‘zining tarixini, ma‘naviy qadriyatlari va milliy an‘analarini yosh avlod ongiga singdirish, ularni adolat, halollik, el-yurtga sadoqat, mardlik, millat sha‘nini va g‘ururini himoya qilishdek olijanob fazilat sohibi sifatida Vatanning kelajagi va istiqboli uchun daxldorlik hissi bilan yashashni o‘ziga sharafli burch sifatida vijdonan his etib yashaydi. Tarbiya insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo‘lgan ijobiy fazilatlarini namoyon etuvchi beqiyos kuchdir. Aynan, tarbiya tufayli insonda go‘zal odob-axloq fazilatlarini shakllanib, insonni jamiyatdagi mavqieni belgilab beradi. Eng qadimgi va abadiy qadriyat

sifatida tarbiya insonning qalb bezagi hisoblanadi. Shu bois, jamiyat hayotda tarbiyaga bo'lgan munosabat nihoyatda mas'uliyat bilan yondashishni taqoza etadi [3.]. Zero, tomirida milliy g'urur, Vatan ishq jo'sh urgan oriyatli ma'naviy jasoratga ega odamgina buyuk ishlarga qodir bo'ladi.

Bugungi kunda globallashuvning tobora avj olishi tarbiyaga yangicha va tizimli yondashuvni taqoza etmoqda. Jahonda kechayotgan globallashuv jarayonlari mafkuraviy, g'oyaviy va axborot xurujlar sharoitida jamiyatimizda demokratik qadriyatlarning tarkib topishi yoshlarimiz dunyoqarashini milliy g'oya asosida shakllantirishni hayot-kechiktirib bo'lmas mamot masalasiga aylantirmoqda.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Bugungi kunda mamlakatimizda yangi hayot, yangi jamiyat poydevorini barpo etishda ma'naviy-ma'pifiy ishlapning ta'cipchanligini oshipish, ma'naviyat cohadidagi ichki va tashqi tahdid hamda xavf-xataplarga qapshi camapali kupashish, jamiyatda mafkupaviy immunitetni muctahkamlash bopacida jiddiy fikplashni taqoza etmoqda.

Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining 2023 yil 22 dekabrda kengaytirilgan majlisidagi so'zlagan nutqida "bugun ma'naviyat boshqa sohalardan o'n qadam oldinda yurishi kerak, ma'naviyat yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi shart!"[4.], - deya alohida ta'kidlab o'tgani ayni haqiqatdir.

Binobarin, davlatimiz pahlavining fikriga ko'ra, xalqimiz, ayniqsa, yoshlar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatidan mutlaqo yangi bosqichga ko'tarishimiz lozim. Zero, bugungi kunda globallashuv shiddati va zamonaviy axbopot texnologiyalarning jadal pivojlanishi jahonda keckin bupilish yacamoqda. Shu bois, dunyoda sodir bo'layotgan tahlkali vaziyatni teran anglagan holda buyuk ma'naviy merosimizni asrab avaylash masalasi biz uchun g'oyat dolzarb ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ma'naviyat hayotimizda yangi kuch, yangi harakatga aylanishi kerak. Prezident Shavkat Mirziyoevning Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqi. Yangi O'zbekiston gazetasi. 2023 yil 23 dekabr, 267-son.

2. Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va oliyanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent. O'zbekiston. 2018. B-15.

3. Musaev M. Djumaev A. Tarbiya mas'uliyati. O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi birlashgan tahririyati. T.: Postda. 2021yil. 6 may № 18(4504) son.

4. Yusupov Q. Yoshlarning kasbiy madaniyatini shakllantirishning dolzarb muammolari <https://qqtongi.uz/4739.html>